

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2024
1/7/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

MADJIDOV I.U. – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

ERGASHOV Y.S. – f-m.f.d., professor.

SHIRINOVA R.X. – fil.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Balliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Yunusova X.E. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Abdulayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **PARDAYEV Z.A.**

TOSHKENT – 2024

MUNDARIJA

Tarix

Abdulloyev Sh. O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichida maktab ta'limi sohasi huquqiy asoslarini takomillashtirish borasida amalga oshirilgan tadbirlar.....	4
Duschanov R. O'zbekiston SSR byudjeti tarixi (1925-1929 yillar misolida).....	7
Yeshimbetova Sh. Orolbo'yi qoraqalpqlarida baliqchilik bilan bog'liq taomlar tarixi va etnologiyasiga doir mulohazalar	10
Inayatov J. Turkiston o'lkasidan chiqqan dastlabki mahalliy fotograflar va ularning faoliyati.....	13
Israilov A. O'zbekistonning Afg'onistondagi tashqi siyosatining ijtimoiy va geosiyosiy jihatlari	15
Kamolova M. XX asr boshlarida Turkiston general-gubernatori N.A.Ivanovning o'lka boshqaruv siyosatidagi faoliyati va madaniy jarayonlardagi ishtiroki (1901-1904-yillar)	17
Lapasova M. O'rta Osiyo aholisi antropologiyasi va etnik hayoti (Qovunchi madaniyati ta'siri).....	20
Mamatova M. Xotin- qizlarning tadbirkorlik faoliyatidagi o'rni va roli (Navoiy viloyati misolida)	23
Niyazova Sh. Mustaqillik yillarida Samarqand viloyatida xususiy klinikalar faoliyati.....	25
Oltiboyev A. O'zbekiston va Qozog'iston respublikalari o'rtasidagi ittifoqchilikka asoslangan iqtisodiy hamkorlik.....	27
Ruzimurodov A. O'zbekistonda nodavlat va notijorat tashkilotlari shakllanishining tashkiliy-huquqiy asoslari	30
Salimov S. Mustaqil O'zbekiston Respublikasi tarixidagi ilk parlament saylovi jarayoni va tahlillar (1994-yilgi oliy majlisga saylov misolida)	33
O'roqova D. XX asrning ikkinchi yarmida Qashqadaryo vohasi suv yo'llari qurilishi tarixi.....	36
Xolmuminov X. Buxoro amirligi janubiy hududlari aholisi demografik jarayonlari (XIX asrning ikkinchi yarmi- XX asrning boshlari).....	40
Yusupov R. Yangi O'zbekistonda umummilliy aholini ro'yxatga olish tarixidan	43
Yusupova G. Farg'ona iqtisodiy rayonida kimyo, neft-gaz qazib olish ishlari va qishloq xo'jaligining holati	46
Falsafa. Pedagogika. Psixologiya. Metodika. Sotsiologiya. Siyosiy fanlar. Islomshunoslik	
Azamatoval G. Philosophical and ethical analysis of the phenomenon of freedom in the context of Karl Popper's conception of education	48
Alimova M. Andragogik ta'limda o'zbek tilini o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari	51
Anvarova L. Mehnat samaradorligi: iqtisodiy taraqqiyot va uni optimallashtirish	54
Atanazarov A., Isroiljonova D. Talaba dzyudochilarni og'ir atletika mashqlari yordamida portlovchi sifatlarini takomillashtirish	57
Axmedov R. Abu Bakr Muhammad Zakariyo Roziy ta'limotida aql	60
Babaxodjayeva N. Oliy ta'lim professor-o'qituvchilarini innovatsion faoliyatga yo'naltirishda sun'iy intellekt yechimlarini qo'llash... ..	63
Boboyeva M. Yangi O'zbekistonda jamiyat transformatsiyalashuvi jarayonlarida ekologik barqarorlikni ta'minlash ustuvorligining ijtimoiy-falsafiy ahamiyati	67
Boydadayev A. Sharq va g'arb irratsional falsafasida panteistik qarashlarning komparativistik tahlili (F.Nitsshe va J.Rumiy qarashlari misolida)	70
Burxanov X. Axborot xavfsizligi nazariyalarida raqamli jamiyatning o'ziga xos xususiyatlari.....	73
G'afurov B. Buyuk mutafakkir allomalarimizning barkamol avlod haqidagi qarashlari	77
Gafforova D., Gulomjonova G. Boshlang'ich maktabda raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali ingliz tilini o'rganish va raqamli vositalarning roli bo'yicha tadqiqot.....	80
Djumaniyazova M. Talabalar o'quv motivatsiyani emperik jihatdan o'rganilishi	82
Jabborov J. Yangi O'zbekiston - ehtiyojmand yoshlar bandligini ta'minlashning keng imkoniyatlari maskani	86
Zayniyev S., Omonqulov U. Maktab-universitet tizimida iqtidorli o'quvchilarni aniqlash va ular bilan ishlash	89
Ziyoev I. Davlat organlari va biznes tuzilmalari munosabatlarining zamonaviy siyosiy modellari va o'ziga xos jihatlari	92
Ибрагимов М. Содержание работы по развитию патриотизма у будущих учителей физкультуры	96
Isakov J. Talabalarni konstruktiv kompetensiyalarini rivojlantirishda ta'lim texnologiyalarini qo'llash	99
Iskandarov N. Emotsional intellekt bo'lajak pedagog shaxsining motivatsion sohasini boshqaruv omili sifatida.....	102
Isroiljonova D. Belbog'li kurashchilarning og'ir atletika mashqlari yordamida kuch chidamkorlik sifatlarini takomillashtirish	104
Yo'ldoshev Sh. IOT tarmoqlarining turlari, ularning umumiy ko'rinishi va foydalanish holatlari	108
Кадирадженева Л. Диссоциация супружеских союзов: анализ факторов, процессов и последствий в контексте современной социологии	111
Karimov F. Integration of a western-centric concept of critical thinking into efl classes in Uzbekistan: a cultural approach.....	114
Karimova M., Nuraliyeva F. Kompyuterning dasturiy ta'minoti. Dasturiy ta'minotning turkumlanishi	117
Kayumov K. Kichik shaharlarni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati	120
Кузнев Н. Феномен шелкового пути: социально-философский анализ	123
Kusharbayev Dj. Pedagog kadrlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	126
Qarshiyev Sh. O'zbekistonda din va axloq mutanosibligi: muammo va yechimlar	129
Qayumov Sh. Innovatsion tizimlar asosida talabalarda sport va salomatlik immunitetini rivojlantirishning pedagogik strategiyalarining o'ziga xos xususiyatlari.....	132
Qo'ychiyeva Z. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarni nutqini o'stirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish metodik shart-sharoitlari.....	135
Latipova M. Inklyuziv talim sharoitida talabalarga adabiyot darsini modellashtirish	137
Mamanova G., Juraev X. Methodology of teaching based on the project based learning in science classes	141
Mamatmurodov Sh. "Mehnat huquqi" fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash va takomillashtirish	145
Omonova M. Principles of improving students' language competences of non-philological education	149
Ostonova Sh. Boshlang'ich sinflarga axborot-kategorik yondashuv asosida atamalarni ingliz tilida o'rgatish orqali matematikani o'qitishning pedagogik asoslari.....	152
Raxmatullayeva N. Ta'lim muassasalarida korporativ munosabatlarni mustahkamlash va pedagog-talaba o'rtasida muloqot madaniyatini rivojlantirish masalalari	155
Rskhulova D., Kosimova F., Mutalova S. Features and instructional issues of language acquisition at linguistic universities.....	158
Ruzikulova N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida xalq og'zaki ijodi janrlarini innovatsion o'qitishni takomillashtirish yo'llari.....	161
Saidazimkhujaeva M. "Soft power" in french foreign policy	166
Samadova B. Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish asosida ta'lim samaradorligiga erishish	170
Sindarov S. Bo'lajak o'qituvchilarni axborot texnologiyalariga oid kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shartlari.....	173
Tashpulatov A. Toshkent shahrida xavfsizlikni ta'minlashni bilvosita belgilovchi normativ-huquqiy hujjatlar	176
Tolibova S. Huquqiy normalar turlari va shakllanish turlari.....	179
Tuychiyev J. Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi fanini zamonaviy o'qitish metodlari	182
Turgunov A. Axborot va media madaniyatni rivojlantirish - axborot-mafkuraviy tahdidlarga qarshi kurashning samarali yo'nalishi sifatida.....	185

Turobova M. Talabalarning gapirish malakasini baholashda kommunikativ yondashuv.....	188
Usarova D. Talabalar nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish.....	192
Fayziyev M. Paskal dasturlash tilidagi “operatorlar” bo‘limini tushunchalarning mantiqiy sxemasi asosida o‘qitish metodikasi.....	195
Fotina O., Ponomaryov D. Quantum technologies in education.....	199
Xaitova Z. O‘zbek milliy liboslarining shakllanish tarixi va ularning dizayn xususiyatlari (kecha va bugun).....	201
Xasanov Sh. Возникновение политических и правовых конфликтов в борьбе с преступностью: механизм их разрешения.....	204
Xudayberganov K. Kursantlarda harbiy vatanparvarlikni shakllantirishda Bobur merosining o‘rni.....	207
Xudayberdiyev N. Kurashchilarning hujum va himoya darajasini aniqlash asosida musobaqa faoliyati samaradorligini oshirish.....	210
Xudayberdiyeva D. Sotsiolingvistik yondashuvning nofilologik yo‘nalish talabalarining o‘qish ko‘nikmasini takomillashtirishdagi o‘rni.....	213
Xusanova F. Oliy ta‘lim muassasalarida talabalarni to‘garaklar orqali ijodiy faolligini rivojlantirish masalalari.....	216
Xushvaqtoq O‘. Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida qattiq jismlar fizikasining rivojlanish metodologiyasi metodologik asoslari.....	218
Hayitov B. Talabalarni fundamental bilimlarini rivojlantirishning dasturiy ta‘minoti, klassifikatsiyasi va pedagogik dasturiy ta‘minot yaratish bosqichlari.....	222
Shabidinova Z., Kuvonov Z. Chet tilini o‘qitishda leksik kompetentsiyani shakllantirish.....	226
Шермухамедова Н., Умуркулова Д. Отражения системы соревновательной деятельности гандболистов 14-15 лет и ее особенности.....	229
Shirinov A. Inson taraqqiyoti konsepsiyasini o‘rganishning falsafiy-metodologik asoslari.....	232
Egamberdiyeva A. Altruizm tushunchasining ijtimoiy-falsafiy tahlili.....	235
Ergasheva O. Pedagogical mechanisms of the process of language acquisition in bilingual children.....	238
Yusupova M. Loyiha texnologiyasidan pedagogik jarayonda foydalanishga oid milliy va xorijiy ilg‘or tendentsiyalar.....	241
Yaxyayeva N. Youth culture in modern Uzbekistan.....	243
Filologiya	
Abduraxmonova N., Rajabova K., Ro‘ziyeva Z. Korpus qidiruv menejeri sifatida.....	246
Abdurahmonov Y. Problems of translation of medical terms in uzbek and english languages.....	250
Abdusamatova N. Jadidchilik harakatlari asosida yaratilgan dramatik asarlarda umumiy g‘oya va maqsadlarning mushtarakligi (A.Avloniy ijodi misolida).....	253
Аюпова Г. Структурная классификация оксюморона.....	256
Bozorova M. Publitsistik matn turlari va ularning pragmatik xususiyatlari.....	260
Vasliddinova K. Parallel korpusning funksional imkoniyatlari.....	263
Djalilova D. Frazeologik birliklarga nazariy yondashuv.....	266
Jaysanova Y. Historical overview of poetic devices in prose.....	269
Jarkinova T. Yusuf Shomansur va Xayriddin Saloh she‘riyatining mushtarak jihatlari.....	272
Karimova Sh. Maxzan ul-asror bilan Majma ul-axbordagi hikoyalar qiyosiy tahlili.....	275
Kenjayeva Z. O‘zbek tilida “vaqt/zamon” semasini ifodalovchi leksik birliklarda geterogen imkoniyat.....	278
Kosimova Kh. Zamonaviy tilshunoslikda kirish bo‘laklar, ularning sintaktik maqomi va kiritmalardan farqi.....	281
Kuchiyev M. Frazeologizmlar qo‘llangan sodda strukturali ilova konstruksiyalar.....	283
Qarshiyeva M. Matnshunos olimning adabiyotshunoslik sohasiga qo‘shgan hissasi.....	286
Majidova Z. Dialogik nutqda kommunikativ muvaffaqiyatni ta‘minlash tamoyillari.....	289
Maxsumov M. “G‘aroyib us sig‘ar”dagi bir g‘azal sharhi (nafs mavzusining badiiyatiga doir).....	291
Mustafayeva S. Til va madaniyatning o‘zaro munosabati.....	294
Nishonov F. Fransuz va o‘zbek tillarida inson xarakterini ifodalovchi leksik birliklar.....	297
Rajabov F. Nurotalik yozuvchi Rahim Qodir hayoti va ijodiga chizgilar.....	300
Rahimov F. Olamning lisoniy manzarasi va uning tadqiqi.....	303
Saydiganiyeva S. Xitoy hamda o‘zbek tilidagi tinish belgilarning qiyosiy tadqiqi.....	306
Sabirov M. O‘xshatish stilistik vositasini tarjima qilish strategiyasi.....	309
Suyunova M. The role of technology in cognitive language learning.....	312
Tilovova G. Lug‘atchilikning ilk shakllanish davri va inqilobiy o‘sishlar.....	316
Tugalov T. Professor Nuriddin Shukurovning adabiy merosi.....	319
Usarova M. Ingliz va o‘zbek tillarida substantiv frazeologik birliklarning chog‘ishtirma tadqiqi.....	322
Xakimova D. Konchilik leksikasi va konchilik terminlari masalasi.....	325
Xolmirmirzayeva S. J.Rodari asarlarining yosh avlod tarbiyasi va ularning adabiyotga qiziqishini oshirishda tutgan o‘rni.....	328
Ernazarova N. Tabrik, tilak, duo va niyat tushunchalarining turli leksikografik lug‘atlardagi talqini.....	331
Яхшиева З. Изучение произведений основанных на прототипе Амира Тимура в литературе Европе.....	334

Nodira RAXMATULLAYEVA,

Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: nodirarahmatullaeva688@gmail.com

Pedagogika fanlari doktori, dotsent T.Ismoilov taqrizi asosida

ISSUES OF STRENGTHENING CORPORATE RELATIONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND DEVELOPING THE CULTURE OF COMMUNICATION BETWEEN THE TEACHER AND THE STUDENT

Annotation

The article describes the corporate relations of pedagogues, culture of communication. In addition, issues of developing communication culture in educational institutions, reforming mutual student-pedagogical relations were analyzed.

Key words: Pedagogical communication, communication culture, need, interest, educational process, activity, personality development, interaction process, information exchange.

ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА

Аннотация

В статье описаны корпоративные отношения педагогов, культура общения. Кроме того, были проанализированы вопросы развития культуры общения в образовательных учреждениях, реформирования взаимных студенческо-педагогических отношений.

Ключевые слова: Педагогическое общение, культура общения, потребность, интерес, образовательный процесс, деятельность, развитие личности, процесс взаимодействия, обмен информацией.

TA'LIM MUASSASALARIDA KORPORATIV MUNOSABATLARNI MUSTAHKAMLASH VA PEDAGOG-TALABA O'RTASIDA MULOQOT MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Аннотация

Maqolada pedagoglarning korporativ munosabatlari, muloqot madaniyati yoritib berilgan. Shuningdek, ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini rivojlantirish, o'zaro talaba pedagog munosabatlarini isloh qilish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogik muloqot, muloqot madaniyati, ehtiyoj, manfaat, o'quv jarayoni, faoliyat, shaxs rivojlanishi, o'zaro ta'sir jarayoni, axborot almashinuv.

Kirish. Rivojlanayotgan ta'lim manzarasida ta'lim muassasasining barcha a'zolari - ma'murlar, o'qituvchilar, talabalar va yordamchi xodimlar o'rtasidagi munosabatlar o'rganish va o'sish uchun qulay muhit yaratish uchun muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalarida korporativ munosabatlar tushunchasi oddiy kasbiy o'zaro ta'sirlardan tashqariga chiqadi; u muassasaning umumiy samaradorligi va muvaffaqiyatiga hissa qo'shadigan hamkorlik va sinergetik dinamikani o'z ichiga oladi. Ushbu korporativ aloqalarni mustahkamlash muammolarga moslasha oladigan va doimiy ravishda innovatsiyalar kiritadigan yaxlit ta'lim hamjamiyatini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchilar va talabalar o'rtasida mustahkam muloqot madaniyatini rivojlantirish ham bir xil darajada muhimdir. Samarali muloqot o'quv jarayonining asosini tashkil qiladi, sinfni boshqarishdan tortib, talabalarning faolligi va ilmiy yutuqlarigacha ta'sir qiladi. O'qituvchilar va talabalar samarali muloqot qilsalar, bu ijobiy ta'lim muhitini yaratish uchun juda muhim bo'lgan ishonch, hurmat va o'zaro tushunish muhitini yaratadi.

Ushbu tadqiqot ta'lim muassasalarida korporativ munosabatlarni mustahkamlash va o'qituvchilar va talabalar o'rtasida samarali muloqotni rivojlantirish bilan bog'liq muhim masalalarni o'rganadi. Ushbu jihatlarni o'rganib chiqib, biz barcha manfaatdor tomonlar uchun ta'lim tajribasini oshirishi mumkin bo'lgan muammolarni aniqlash va strategiyalarni aniqlashni maqsad qilganmiz.

Ta'lim muassasalarida mustahkam korporativ munosabatlar zarurati ko'p qirrali. Birinchidan, bu murakkab ta'lim muammolarini hal qilish va innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun zarur bo'lgan hamkorlik va jamoaviy ishlarni kuchaytiradi. Ikkinchidan, bu xodimlar va talabalar o'rtasida ma'naviy va ishdan qoniqishni yaxshilaydi, yanada qo'llab-quvvatlovchi va

rag'batlantiruvchi muhit yaratadi. Nihoyat, kuchli korporativ munosabatlar samaradorlikni oshirishga, muassasa ichidagi aloqa va jarayonlarni tartibga solishga olib keladi.

Biroq, korporativ aloqalarni mustahkamlash va samarali muloqotni rivojlantirish muammolardan holi emas. An'anaviy ierarxik tuzilmalar, madaniy tafovutlar va resurslarning cheklanganligi yaxlit ta'lim hamjamiyatini yaratishga to'sqinlik qilishi mumkin. Bundan tashqari, o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi muloqot to'siqlari o'quv jarayoniga to'sqinlik qilishi va talabalar natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ushbu muammolarni kompleks strategiyalar orqali hal qilish orqali ta'lim muassasalarida yanada dinamik va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishi mumkin. Ushbu tadqiqot kuchli korporativ munosabatlarni rivojlantirish va o'qituvchi va talaba muloqotini kuchaytirish bo'yicha ilg'or tajribalar haqida tushuncha berishga qaratilgan bo'lib, natijada ta'lim sifati va talabalar muvaffaqiyatining umumiy yaxshilanishiga hissa qo'shadi.

Korporativ munosabat kishilarning birgalikdagi faoliyatining muhim shartlaridan biridir. Muloqot - bu kishilar o'rtasidagi o'zaro axborot almashish jarayonidir. Insonning tabiiy ehtiyojidir, chunki odamlar bir-biri bilan gaplashmasdan, axborot almashmasdan yashay olmaydilar. Muloqot tufayli kishilar bir birini tushunadilar, mehnat jarayonida hamkorlik, hamjihatlikka erishadilar, o'zaro fikr va tajriba almashadilar.

Inson uchun bilim, ko'nikma va malakalarni qanchalik hayotiy zarurat bo'lsa, muloqot madaniyatini egallash ham shunchalik zarurdir. Chunki muloqot madaniyati kishining yetuklik, komillikka erishganlik belgisi bo'lib hisoblanadi.

Korporativ muloqot madaniyatini egallash bo'lg'usi pedagoglar uchun ayniqsa ahamiyatlidir. Chunki o'qituvchi faoliyati hamisha o'quvchilar bilan muloqotda kirishishni, o'zaro munosabatda bo'lishni taqozo etadi. Muloqot jarayoni tufayli

o'quvchilarga ta'lim beradi, pedagogik ta'sir ko'rsatadi, ularda ilmiy dunyoqarash, yuksak e'tiqodni shakllantiradi, ijobiy axloqiy sifatlarini tarkib topdiradi. Lekin institutni tamomlab pedagogik faoliyatga yo'llanma olayotgan barcha talabalarni ham muloqot madaniyatini puxta egallagan, o'z fikrini boshqalarga erkin bayon qila oladigan, sof adabiy tilda so'zlaydigan mutaxassislar bo'lib yetishyapti, deb aytay olmaymiz. Shunday ekan, talabalarda muloqot madaniyatini, ayniqsa, pedagogik muloqotni tarbiyalash pedagogika institutlaridagi ta'lim tizimining ajralmas qismi, eng muhim vazifalaridan biri bo'lishi lozim.

Pedagogikada korporativ muloqot nafaqat o'qituvchilar orasidagi muloqot bo'lib balki o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasidagi muloqot bo'lib, bu jarayonda o'zaro axborot almashish tufayli o'qituvchi o'quvchilarga bilim beradi, ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi, o'zaro bir-birini tushunishga, idrok qilishga erishiladi. O'qituvchi pedagogik jarayonda o'quvchilar bilan hamkorlikni to'g'ri tashkillay olsa, ya'ni tarbiya maqsadi va vazifalariga mos keluvchi o'zaro ta'sir, o'zaro tushunishga yo'lga qo'ya olsagina ko'zlagan maqsadiga erishadi. Buning uchun bo'lajak o'qituvchi pedagogik muloqotga qo'yiladigan talablar, uning qonuniyatlarini puxta egallagan bo'lishi lozim.

Lekin bugungi kunda maktablardagi o'qituvchi va o'quvchi munosabati tarbiyaviy ishning eng og'ir nuqtalaridan biri bo'lib qolayotganligini hech kimga sir emas. Ayrim o'qituvchilar bilan o'quvchilarning bir birini yaxshi tushunmasligi turli ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda.

O'quvchilar ko'pincha "yomon o'qituvchi" deganda o'z fanini yaxshi bilmaydigan yoki qattiqqol o'qituvchini emas, balki o'quvchilar bilan yaxshi munosabat o'rnatay olmaydigan, muloqotda qo'pol, o'quvchi shaxsini hurmat qilmaydigan o'qituvchilarni tushunadilar.

Pedagogik muloqotning samarali bo'lishi o'qituvchi nutqiga, so'zlarni to'g'ri tanlashi, ularni ifodali bayon etishi, jumalarning mantiqiy jihatdan izchil bo'lishiga ham bog'liqdir. Pedagog tili o'quvchilarning his-tuyg'ularini uyg'otadigan, ularda mavzu mazmuniga qiziqish uyg'otadigan, diqqat e'tiborni tortadigan bo'lsagina u tarbiyaviy kuchga ega bo'ladi. Shunday ekan pedagogning nutqi ta'sirli, jozibali, jarangdor, badiiy bo'yoqlarga boy bo'lishi lozim.

Talabarda pedagogik muloqotni tarbiyalashning yo'l va usullari xilma-xildir. Kitob tufayli talabani nutqi o'sadi, so'z boyligi ortadi, adabiy tilda so'zlashga o'rganadi. Bu esa muloqot jarayonida kerakli so'zlarni tanlay olish, jumalarni to'g'ri va ta'sirli qilib tuza olish imkonini beradi. Buning uchun talaba kitob o'qiyotganda jumalarning tuzilishiga, fikrlarning izchilligiga e'tibor berib o'qishi lozim. O'ziga yoqqan chiroyli, ta'sirli jumalarni ko'chirib olib ulardan o'zaro muloqotda foydalanish ham yaxshi natija beradi.

Muloqot madaniyatini egallashning eng muhim samarali yo'llaridan biri talabani jamoat ishlarida faol ishtirokidir. Chunki jamoatchi talaba turli toifadagi, turli yoshdagi kishilar bilan muloqotda bo'ladi, ularning har birini eshitishga, tushunishga va muammolarini hal qilishga intiladi. Bular esa muloqotning yangi- yangi qirralarini ijdod qilish va o'zlashtirib olishga yordam beradi.

Umuman olganda, muloqot madaniyatini takomillashtirish umuminsoniy ehtiyoj sifatida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Atoqli adib B.Shou so'zlari bilan aytganda: «Biz hozir havoda qush kabi uchishni, suvda baliq kabi suzishni o'rganib olgan bo'lsakda, bizga bir narsa — insonlardek yashashni o'rganib olish yetishmaydi».

Artur Konon Doyl asarining qahramoni, mashhur izquvar Sherlok Xolms ta'kidlaganidek: «Har bir inson o'z xususiyatiga ko'ra hal etilmaydigan jumboq» dir. Kishilar xulqi, fe'l atvori bilan bir-birlaridan farq qiladilar, ammo ular orasidagi o'xshashlik ma'lum darajada saqlanib qoladi. Demak, odamzodning tashqi turqi tarovatigina, balki ichki olami, maslagi, insoniy qiyofasi, hozirgi ko'rinishi uzoq tarixiy kamolot natijasidir. Bu kamolot zamirida esa kishilar o'rtasidagi muloqot hamda muomala madaniyati turganligi sir emas. Shu sababli o'qituvchining muloqot madaniyatida ham oqilona ehtiyojni anglab olish muhim vazifadir.

Pedagog-o'qituvchining ish faoliyati davomida talabalar bilan muomala munosabatlari katta o'rin egallaydi. Bu jarayonda talaba insoniyat to'plagan bilimlarni, muomala qilish tajribalarini o'zlashtiradi. O'qituvchi esa pedagogik jarayonda asosiy shaxs bo'lib xizmat qiladi, chunki unga yosh avlodni o'qitish va tarbiyalash vazifasi yuklatilgan. O'qituvchi talabalarni o'qitish va tarbiyalash jarayonida umuminsoniy va milliy urf-odat mezonlaridan sabbob beradi. Talabalar muomala odobini, muloqot olib borish yo'llarini asosan o'qituvchi timsolida anglab oladilar. Muallim talaba uchun bir umr ideal, ibrat, na'muna bo'lib qolishi shubhasiz.

O'qituvchi bilan talaba o'rtasidagi muloqotni tartibga soluvchi asosiy talablardan biri talabani xulqini, muomalasini, talaba bajargan ishni odilona, adolatli baholashdir. Muloqotlar jarayonida o'qituvchi ayrim talablarga rioya qilishiga to'g'ri keladi:

- * o'z faoliyati jarayonida o'qituvchi har bir talabani qadr-qimmatini inson sifatida hurmat qilishi, talabaga nisbatan ishonchi;

- * talabaga mehribon, g'amxo'r bo'lishi, shodligiga ham, tashvishlariga ham sherik bo'lishi;

- * talabalar bilan har qanday vaziyatdagi muloqot jarayonida alohida yondoshish, pedagogik taktini saqlashi zarur.

Barcha me'yoriy hujjatlar va "Ta'lim to'g'risida" gi qonun talabalaridan kelib chiqadigan ustivor vazifalarni OTM talabari, o'quv yurtlarining pedagog xodimlari, professor o'qituvchilari amalga oshiradilar. Shu bois pedagog xodimlar o'zlarining kasbiy kompetentligi, sha'ni va qadr-qimmatlarini himoya qilishlari uchun:

- * odob-axloq qoidalariga qat'iy rioya etishlari, talaba, talaba-talaba, o'qituvchi-talaba shaxsining qadr-qimmatini asrashlari;

- * talabalarni mustaqil fikr yuritish, ilm egallash, mehnatga, qonun-qoidalarga, ota-onalarga, ma'naviy tarixiy, madaniy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish ruhida tarbiyalashlari, ibratli faoliyatlar va shaxsiy namunalarini bilan umuminsoniy axloq qoidalariga, haqiqat, adolat, vatanparvarlik, yaxshilik va boshqa xayrli xislatlarga nisbatan e'tiborni qaror toptirishlari lozim.

Muloqot jarayonidagi axborot almashinuvi talabani o'zaro ijtimoiy jarayonlar, shaxs kamolotining kechishiga doir ma'lumotlar almashishini ta'minlaydi. Pedagog va talabalar o'rtasida hamkorlikni qaror toptirish esa har qanday vaziyatda ham ular o'rtasida o'zaro axborot almashinuvi samarali ro'y berishini uchun sharoit yaratadi. Bu jarayonda pedagog talabalarining eng yaqin maslahatchisi, yo'lbo'shchisi va rahbariga aylanadi. Muloqot chog'ida talabalar tomonidan o'z shaxsini, "meni"ni, qadr-qimmatini yetarlicha baholash va o'z oldilariga hayotiy maqsadlarni qo'ygan holda olg'a intilishlarini ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratish lozim.

Muloqot jarayonida axborot almashish vazifasining hal qilinishi quyidagi vositalar asosida ro'y beradi: -nutq orqali;

- paralingvistik tizim (yun. "para" - "yaqin", muloqot tarkibida so'zli, g'oyaviy ma'lumotlarni so'zsiz vositalar bilan uzatilishi);

- ekstralingvistik tizim (ingl. "exterior" - "tashqarida", nemischa "lingvistik" - gapirayotgan shaxs tomonidan nutqning bevosita ijtimoiy vazifalar bilan bog'liq holda tashkil etishi

- nutqiy tanaffuslar, kulgu, yo'talish, nafas olish, yig'lash, tutilish va b.); -muloqotning tashkiliy ko'lami va vaqti; -ko'z qarashlar yordamida tashkil etiladigan aloqa; -belgilarning optik-kinetik tizimi (mimika, pantomimika, jestlar - qo'l va oyoq harakatlari)

Pedagog rahbarligi yoki uning yo'l-yo'riqlari, ko'rsatmalariga asosan o'quv mashg'ulotlari va tarbiyaviy ishlarni tashkil etishda ham muloqot muhim ahamiyat kasb etadi. Ayni shu vaqtda muloqotning faoliyatni tashkil etish vazifasini namoyon bo'ladi. Yaqin-yaqingacha faoliyatni tashkil etishda pedagogning yetakchiligi, uning bevosita rahbarligi ustivor omil bo'lgan bo'lsa, zamonaviy sharoitda rollar almashinuvi yetakchi o'ringa chiqdi. Endilikda aksariyat hollarda talabalarining o'zlari

ta'lim va tarbiyaviy jarayonlarni mustaqil uyushtirish imkoniyatiga ega

ADABIYOTLAR

1. Мамурова Ф.Т., Абдуллаева Н.К., Маллабоев Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «ОЦЕНКА» ПРИ ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ // Теоретические и прикладные науки. - 2019. - №. 11. - С. 80-83.
2. Маъмурова Ф., Абдуллаева Н. ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ МЫШЛЕНИЯ РЕБЕНКА // Экономика и социум. - 2019. - №. 4. - С. 501504.
3. Musurmonov R., Musurmonova M. Ta'limda innovatsion faoliyat - davr talabi. science and education, scientific journal volume #1 special issue issn 2181 - 0842. Science and Education" Scientific Journal December 2020 / Volume 1 Special Issue 4. Барышева Т.А., Жигалов Ю.А. Психолого-педагогические основы развития креативности - СПб.: СПГУТД, 2006.